

ACCIDENTES Y COMPLICACIONES MÁS COMUNES DURANTE UNA TERAPIA ENDODÓNTICA

MOST COMMON ACCIDENTS AND COMPLICATIONS DURING ENDODONTIC THERAPY

María José Guaycha-Ramírez¹ María Elizabeth Moscoso Abad²

¹ Egresada de la Carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca - Ecuador.

mjguaychar29@est.ucacue.edu.ec

² Odontóloga. Especialista en Endodoncia. Docente de la Universidad Católica de Cuenca - Ecuador.

mmoscoso@ucacue.edu.ec

Correspondencia:

mjguaychar29@est.ucacue.edu.ec

Recibido: 23/08/2021

Aceptado: 15/09/2021

Publicado: 17/09/2021

RESUMEN

Los accidentes y complicaciones durante la terapia endodóntica, son aquellos sucesos desafortunados que están asociados a varios factores que conducen al fracaso de los tratamientos, ya sea por iatrogenia o negligencia del profesional; por lo que se debe tener cuidado y es necesario planificar con anterioridad el tratamiento evitando cometer errores durante la terapia. Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Scielo, O Activa, Medigraphic, Elsevier y el buscador Google Académico, obteniendo 27 artículos y 3 libros cumpliendo con los criterios de inclusión, los cuales fueron analizados para adquirir información relevante y actualizada. El objetivo principal de esta revisión de literatura fue describir los accidentes y complicaciones más comunes durante la terapia endodóntica. Se concluyó mediante este artículo de revisión bibliográfica que los factores más comunes que ocasionan un accidente endodóntico se dan durante la: apertura cameral, obturación, instrumentación, irrigación, aspiración e ingestión de los instrumentos; por ello es necesario realizar un apropiado procedimiento para conseguir una buena preparación y obturación del conducto radicular, siendo estos los factores más frecuentes que se pueden presentar. Para el manejo de estos accidentes es indispensable planificar previamente el tratamiento, con la radiografía inicial para evitar ocasionar daños innecesarios de las piezas dentarias y de sus estructuras de soporte.

Palabras clave: Accidentes, Endodoncia, Iatrogenia, Fracaso Endodóntico.

ABSTRACT

Accidents and complications during endodontic therapy are those unfortunate events associated with several factors that lead to treatment failure, either by iatrogenic or professional negligence, therefore, care should be taken and it is necessary to plan the treatment to avoid making mistakes during therapy. Methodology: A literature review was conducted in the databases Pubmed, Scielo, O Activa, Medigraphic, Elsevier, and the Google Scholar search engine, obtaining 27 articles and 3 books meeting the inclusion criteria, which were analyzed to acquire relevant and updated information. This literature review aimed to describe the most common accidents and complications during endodontic therapy. It was concluded that the most common factors that cause an endodontic accident occur during chamber opening, obturation, instrumentation, irrigation, aspiration, and ingestion of instruments; thus, it is necessary to perform an appropriate procedure to achieve a good preparation and obturation of the root canal, being these the most frequent factors that can occur. For the management of these accidents, it is essential to plan the treatment with the initial radiography to avoid unnecessary damage to the teeth and their supporting structures.

Keywords: Accidents, Endodontics, Iatrogenic, Endodontic Failure.

INTRODUCCIÓN

La endodoncia es una rama de la odontología, reconocida por la Asociación Dental Americana, encargada de estudiar la estructura, morfología, fisiología de las cavidades coronales y radiculares de las piezas dentarias; así como las patologías de

la pulpa dental, sus tejidos perirradiculares y el tratamiento de las mismas.¹

A pesar de existir varias técnicas innovadoras para lograr una preparación adecuada y obturación del conducto radicular, existen aún dificultades que dan como resultado un

retratamiento, ya sea por modificaciones anatómicas u otras circunstancias que entorpecen el tratamiento endodóntico.¹

Los “ accidentes” que ocurren en una terapia endodóntica se definen como incidentes que suceden durante un tratamiento endodóntico, por iatrogenia o negligencia del profesional, por lo que se debe tener cuidado y para evitar estos accidentes se debe planificar con anterioridad el tratamiento, evitando errores o fallas en cualquier paso endodóntico, que a la larga afecta el resultado del tratamiento e inclusive el profesional puede tener represalias legales.²⁻³

Una negligencia es un hecho ocasionado por la distracción o descuido del profesional que, si no sigue un protocolo adecuado durante la atención, tiende a dañar la salud del paciente.⁴

Existe evidencia que durante la práctica endodóntica el porcentaje de errores va del 14 al 17%, a pesar de que en la actualidad existan varias técnicas innovadoras para evitar estas deficiencias.⁴

Cuando sucede un incidente, el profesional tiene la obligación de informarlo al paciente para que sea consciente de las secuelas que le pueda traer el tratamiento.⁴

Para disminuir los accidentes durante el tratamiento endodóntico, el profesional debe capacitarse de forma constante, además de relacionarse con las normas de ética para la atención odontológica y poner en práctica métodos preventivos.⁴

Se han encontrado varios factores que han llevado al fracaso de ciertos tratamientos, ya sea por algún accidente o complicación que se pueda presentar durante la terapia. Entre los más comunes tenemos: ¹⁻³

- Accidentes durante la apertura cameral.
- Accidentes durante la obturación del conducto radicular.
- Accidentes durante la instrumentación.
- Accidentes durante la irrigación.
- Accidentes por aspiración e ingestión de un instrumento.²

El objetivo de esta revisión bibliográfica fue describir los accidentes y complicaciones más comunes durante la terapia endodóntica. Es indispensable saber que genera cada uno de ellos y como se puede prevenir, favoreciendo al profesional odontológico y al paciente, siendo de gran importancia científica al seleccionar información de las bases de datos actualizadas y acreditadas para respaldar una información efectiva.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la presente investigación se desarrolló una revisión bibliográfica, donde los criterios de inclusión fueron artículos

con información referente al tema en idioma inglés, español y portugués. Las bases de datos de las que se recopiló información para la realización de la investigación fueron: Pubmed, Scielo, O Activa, Medigraphic, Elsevier y el buscador Google Académico, empleando los siguientes descriptores, encontrados en el DeCs: Accidentes en endodoncia, Complicaciones más comunes en endodoncia, Errores más frecuentes en una terapia endodóntica, accidentes, acceso cameral, obturación, instrumentación, irrigación, aspiración y en inglés se utilizaron los descriptores: Endodontic Accidents, Most common complications in endodontic therapy, Most frequent mistakes in endodontic therapy, accidents, cameral access, obturation, instrumentation, irrigation, ingestion. Se añadió el operador booleano “AND” para la búsqueda en inglés. En las bases de datos se encontraron 67 artículos distribuidos de la siguiente manera: Pubmed (21), Scielo (10), O Activa (4), Medigraphic (10), Elsevier (16) y Google Académico (6). Se seleccionaron 30 artículos que cumplen criterios de inclusión y se eliminaron 37 artículos por no aportar datos suficientes, por antigüedad y por tener información duplicada.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Los accidentes más comunes durante el tratamiento endodóntico de mayor a menor grado son:

○ *Accidentes durante la apertura cameral:*

Durante la apertura cavitaria se pueden dar varios inconvenientes debido al desconocimiento morfológico de las piezas dentarias y el uso incorrecto del instrumental utilizado para esta operación.⁵

• *Aperturas insuficientes e inadecuadas*

Se dan tres tipos de problemas:⁵

1. El primero es no tener un punto de referencia inicial para la localización de la apertura coronaria, falta de rectificación de las paredes laterales y limpieza total de la cámara pulpar, impidiendo facilitar un acceso directo y de exploración hacia la entrada de conducto.⁵
2. El segundo es la falta de visibilidad del piso de la cámara pulpar que impide realizar una correcta localización de los conductos radiculares.⁵
3. El Tercero consiste en que los cuernos pulpares permanecen debido a que no se elimina por completo el techo cameral, pudiendo dejar remanente de tejido pulpar o residuos de barillo dentinario durante la preparación biomecánica.⁵

• *Aperturas demasiado grandes*

Pueden darse errores por desgastar demasiado los contornos de las paredes laterales, dando un agrandamiento innecesario de la cámara pulpar. Es útil mantener la cavidad limpia, usando fresas de punta inactiva para conformar las paredes laterales,

irrigando la cavidad con quelantes y el uso de la sonda de exploración para desprender cualquier calcificación que dificulte la conformación y limpieza de la cámara pulpar.⁵⁻⁶⁻⁷

- *Escalones*

Al momento de la apertura coronaria si no se tiene cuidado puede darse la caída al vacío y continuar la apertura creyendo que aún no se ha tenido acceso a la cámara pulpar, creando escalones en el piso cameral, al realizar un escalón se debilitará el diente y no se podrá visualizar clínica ni radiográficamente.⁵⁻⁶⁻⁷

Este tipo de accidentes son más comunes en dientes anteriores que no poseen suelo cameral y debido a la angulación de la perforación puede causar escalones innecesarios sobre las paredes vestibulares, aunque en dientes posteriores también corren el riesgo de lesionar el piso cameral.⁵⁻⁶⁻⁷

- *Perforaciones*

Las perforaciones se dan como resultado de los escalones; una vez realizada la apertura si no se percata el odontólogo del error cometido puede existir perforaciones en caras vestibulares, mesiales o distales; en el caso de los molares se presentan con más frecuencia las perforaciones del suelo cameral con dirección a la furca, donde la distancia del techo y el piso cameral es muy reducido por la aposición de la dentina o por cálculos pulpares que pasan desapercibidos en las radiografías antes de realizar una apertura de la cámara pulpar.⁵⁻⁶⁻⁷

- *Accidentes durante la Obturación de un conducto radicular:*

La obturación de un conducto radicular tiene como finalidad eliminar espacios dentro de la cavidad pulpar en donde se puedan alojar microorganismos; sin embargo cerca del 58% de los fracasos endodónticos son causados por obturaciones incompletas, debido a la falta de un adecuado sellado apical, sin restos de barillo dentinario y seco para que se proceda a realizar la obturación correctamente.³⁻⁶

La capacidad de adhesión a las paredes dentinarias, tiene que ver con la calidad del sellado para evitar filtraciones, tienen que ser biocompatibles y estimular el proceso de cicatrización del tejido periapical. Por ello la filtración microbiana a los largo de la restauración coronal y de las obturaciones radiculares están asociadas a los fracasos endodónticos.³

Los accidentes más comunes son: por subllenado, sobrellenado, una longitud inadecuada, incluso por perforaciones radiculares de los dientes que han sido previamente tratados.³

Para los autores Sjögren y cols, se debe mantener el control del límite apical en la obturación de los conductos, evitando que la situación sea más grave que la técnica empleada. Si en la obturación alcanzó de 0 a 2 mm del ápice da un porcentaje del 94% en el éxito del tratamiento, pero si supera a los 2 mm

el éxito llegó al 68% y el 76% se da en una sobreobtención del conducto y si fue defectuosa la obturación disminuyó al 31%. No obstante, el grado de condensación es más importante que el límite de obturación; en donde la fuerza de condensación y el tipo de espaciador puede llegar a generar fisuras radiculares.⁵

- *Accidentes durante la instrumentación:*

En la preparación del conducto radicular la posibilidad de fracturar un instrumento siempre estará presente, cuando un instrumento se fractura va existir el impedimento de realizar una correcta limpieza y conformación del conducto; por ello es importante retirar todos los restos y fragmentos del instrumento que puedan quedar en el interior del canal radicular. Sin embargo, estudios retrospectivos indican un porcentaje del 2 al 6% de las radiografías estudiadas presentan instrumentos fracturados dentro de un conducto radicular, lo cual lleva al fracaso del tratamiento endodóntico en un 1%.⁸⁻⁹

Generalmente a los instrumentos rotos se lo relaciona con limas, pero también pueden ser: fresas Gates Glidden, fresas Peeso, puntas de plata, léntulos y condensadores.⁸

La fractura del instrumento puede darse como consecuencia de una falla de fabricación; el motivo se da por el uso inapropiado por parte del profesional, el cual fuerza demasiado el instrumento o alarga la vida útil del mismo.⁸

Los errores que aparecen por iatrogenia profesional son: perforaciones, escalones, obstrucciones apicales y deformaciones del conducto.⁶

Las perforaciones suelen tener un pronóstico diferente y va depender de la ubicación que se da en el conducto, según el tamaño y tiempo en el que evoluciona antes del sellado. Al utilizar el instrumento mediante movimientos lineales y sin precurvar, se puede considerar como una de las causas más comunes en los escalones, las deformaciones y perforaciones, dando como resultado el desbridamiento insuficiente del conducto.⁵⁻⁶

Con el uso de limas de rotación continua pueden reducir estos errores, pero no los anula lo que puede incrementar las fracturas del instrumento.⁷⁻⁸ Por otro lado el stripping ocurre cuando se da una excesiva instrumentación con limas de gran tamaño en canales curvos, largos o estrechos.⁵

- *Accidentes durante la irrigación:*

Durante los incidentes causados por el uso de hipoclorito de sodio en la terapia pulpar pueden presentarse complicaciones, por el sobrepaso del irrigante hacia los tejidos periapicales, al momento de irrigar los canales radiculares o se da un accidente por el derrame de esta sustancia en los tejidos blandos produciendo dolor, reacción inflamatoria, alergia, edemas o enfisemas siendo problemas graves que puedan afectar la salud del paciente.¹⁰⁻¹¹

Este agente irrigante (NaOCL) es eficaz, económico y útil dentro de un tratamiento endodóntico que permite disolver el tejido pulpar mediante la instrumentación, a más que permite descontaminar el conducto radicular evitando que se de una infección desde los canales radiculares hasta los tejidos periapicales.¹⁰⁻¹¹

El hipoclorito de sodio es un agente que tiene propiedades bactericidas y germicidas que puede disolver tejidos orgánicos, desbridar el conducto radicular. Es un irrigante que tiene varias concentraciones que van desde 0,5% al 5,25%, por ello si se llega a aumentar su concentración puede provocar toxicidad e irritabilidad de los tejidos vitales y periapicales causando serios daños a las células endoteliales.¹¹⁻¹²⁻¹³

Este tipo de accidente sucede en piezas dentales con raíces largas o con cierto grado de reabsorción apical. Dentro de los accidentes que suelen ocurrir con el hipoclorito de sodio tenemos:¹⁰⁻¹²

Extrusión Periapical:

Provoca quemaduras, dolor severo, tumefacción, hematomas, complicaciones neurológicas, equimosis, daños tisulares o parestesia bucal; en la exploración intraoral puede presentar pérdida de función de labios, mejillas, trismos, necrosis en el tejido blando, ulceraciones, sensibilidad a la percusión y palpación de los tejidos o del diente.¹²⁻¹³

Para evitar estos incidentes se debe examinar cuidadosamente la aguja con que se irriga el canal radicular tratando de que no sobrepase el foramen apical y se de una perforación por determinar mal la longitud de trabajo o por exceso de instrumentación, si este accidente llega a ocurrir en la consulta se debe irrigar abundantemente con solución salina, dejar un drenaje abierto, si experimenta dolor se administra anestesia de infiltración de acción prolongada y las instrucciones postoperatorias para el paciente incluye: se debe colocar en una posición vertical para aliviar la presión de la cabeza, colocar compresas frías para calmar el dolor y ardor, colocar compresas calientes para povocar una buena circulación sistémica, recetar medicamentos (antibióticos y analgésicos) y solo en casos graves se debe hospitalizar al paciente.¹²⁻¹³

Reacción Alérgica:

Este agente provoca anafilaxia y puede presentarse: urticaria, broncoespasmo, hipotensión, dificultad para respirar; por ello se debe asegurar de que el paciente no sufra alergia con algún producto que se utilice en la terapia endodóntica. Si manifiesta esta reacción se recomienda usar un agente irrigante diferente que evite provocar una reacción alérgica.¹²

Enfisema:

Cuando se aplica altas concentraciones de hipoclorito de sodio pueden ocasionar daños a los tejidos siendo en algunos casos irreparables, las consecuencias dañadas o tóxicas que se producen son por la alcalinidad de esta solución, la

hipertonidad que llega a oxidar las proteínas y membranas lipídicas.¹⁴

Es muy rara la aparición de un enfisema subcutáneo luego de un tratamiento dental y se obtiene cuando hay aire o gas debajo de los tejidos de la piel, dado que el aire puede introducirse sobre los espacios de los tejidos blandos por varias vías, pero normalmente pasa a través de la membrana dentoalveolar o por el conducto radicular, dando un efecto de crepitación que ocurre luego de una infección o trauma. El enfisema se manifiesta al darse una extrusión periapical dada por la solución de este irrigante que se emplea incorrectamente durante el tratamiento.¹⁴

○ *Accidentes por aspiración e ingestión de un instrumento:*

La aspiración e ingestión de un instrumento es uno de los accidentes que se presenta en menor grado en un tratamiento endodóntico.¹⁶

El dique de goma es una barrera esencial que evita complicaciones durante el tratamiento tales como: el daño físico por ingestión o aspiración de los instrumentos, donde la salud del paciente se ve perjudicada pudiendo incluso provocar la muerte del mismo.¹⁵⁻¹⁶

Es más frecuente la ingestión que la aspiración, debido a la deglución involuntaria que tiene el paciente ante la caída de algún objeto extraño en la cavidad oral y las complicaciones son menos graves que la aspiración.¹⁶

Estudios informan que el 87% del instrumental extraviado se ingieren y el 13% es aspirado; por lo que es imprescindible una imagen radiográfica del tórax para la localización del instrumento, en algunas ocasiones será necesario la hospitalización e intervención quirúrgica para la extracción del mismo.¹⁵⁻¹⁶

Para prevenir estos accidentes por ingestión y aspiración es necesario usar métodos de barrera como:¹⁶

- Uso de dique de goma.
- Ligaduras de seda para arrastrar los instrumentos.
- Avisar al paciente de que si cae un objeto a la lengua debe suprimir el reflejo de deglución y girar la cabeza a un lado.¹⁶

DISCUSIÓN

Según Canalda et al en el año 2014, consideran que una manera de poder examinar el éxito o el fracaso en una terapia endodóntica, es planificando el procedimiento a través de la exploración clínica y radiológica. Por otro lado, Seltzer et al, menciona que los fracasos de las piezas endodonciadas se evidencian con mayor frecuencia en los primeros 24 meses, aunque pueden manifestarse dentro de los 10 años o más.⁵

Hassani N et al, (2015) muestran un estudio retrospectivo en 1.335 casos, donde el 34% de tratamientos endodónticos no

presentaron errores, mientras que el 66% tenía al menos uno de los errores producidos durante la obturación del conducto radicular como: espacios, sobreobturación y limpieza deficiente, donde los dientes maxilares presentaron mayor número de iatrogenias. El porcentaje de los conductos con deficiente obturación presentaron espacios en el 42,7% de los casos, y otros errores frecuentes fueron el déficit de limpieza y la subobturación.¹⁷

Alamoudi, Alharbi y cols en el año 2020, en su estudio evaluaron radiografías periapicales en pacientes que necesitaron tratamientos endodónticos, dando a conocer que las iatrogenias más comunes realizadas por estudiantes de pregrado de la facultad de odontología de la Universidad de King Abdulaziz fueron: la subobturación, formación de escalones, sobreobturación y fractura de los instrumentos. Mientras que Balto y Hendi et al, coinciden en que, los errores endodónticos que afectaron significativamente el éxito de sus tratamientos fueron: los escalones, seguido de transportes y perforaciones apicales.¹⁸⁻¹⁹

Hassani y Alamoudi et al en el año 2019, en su estudio mencionan que los fracasos endodónticos se presentan con mayor frecuencia en piezas posteriores; debido a la anatomía de los conductos ya que son más estrechos y curvos, por lo que su tratamiento es más complejo.¹⁷⁻¹⁸

Por su parte Canalda y Hargreaves, consideran que las reacciones alérgicas provocadas por el hipoclorito de sodio son muy escasas. Así mismo, en el caso de extraer el irrigante por el foramen apical suelen manifestarse síntomas como: inflamación, presencia de hematomas en los tejidos blandos, dolor agudo y dificultad para respirar. Lo que recomiendan es intervenir inmediatamente e irrigar con abundante suero fisiológico la zona afectada, controlar el dolor con analgésicos, en caso de una infección prescribir antibióticos y solo en casos de emergencia es necesaria una hospitalización. Es por ello que estos investigadores dan a conocer, que se debe sustituir el NaOCl por clorhexidina a una concentración del 0,2% al 2%, en el caso que se presente algún tipo de alergia.⁵⁻⁶

CONCLUSIONES

A través de esta revisión bibliográfica se concluye que: Esta claro que no se puede evitar cometer errores durante el procedimiento endodóntico, pero es posible prevenirlo, inicialmente preparándonos y teniendo conocimientos sobre como realizar correctamente la terapia endodóntica, por ello es indispensable contar con una planificación previa al tratamiento, con el apoyo de una radiografía periapical de buena calidad para evitar causar aperturas inadecuadas, escalones o perforaciones cerca del piso cameral o en el conducto radicular.

Por otro lado, si se fractura un instrumento endodóntico durante la terapia, se recomienda remover todo obstáculo que impida realizar una adecuada limpieza y desinfección del canal

radicular en el caso que sea posible, o elaborar un bypass junto al instrumento de tal forma que nos permita remover el tejido pulpar o dentritus que se encuentran en la porción apical.

Otro accidente que puede ocurrir durante la irrigación es la extrusión del NaOCl hacia los tejidos periapicales; por lo que, es necesario tomar medidas preventivas como irrigar abundantemente con una solución de agua salina, tranquilizar al paciente, administrar analgésicos, antibióticos, corticosteroides y antihistamínicos; evaluar la importancia y la gravedad del incidente cometido, aliviando el dolor y evitar que se de una infección postoperatoria.

Uno de los accidentes que se presentan en menor grado es la aspiración e ingestión de los instrumentos, ya que, al no tener un correcto aislamiento o alguna barrera de precaución, el paciente puede ingerir cualquier objeto extraño, por ello es necesario el uso de: dique de goma, sujetar la grapa con hilo dental, con el fin de evitar la aspiración o ingestión de la misma.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Toledo Reyes Lilian, Alfonso Carrazana Mireily, Barreto Fiú Eligio. Evolución del tratamiento endodóntico y factores asociados al fracaso de la terapia. *Medicentro Electrónica* [Internet]. 2016 Sep [citado 2021 Mayo 04]; 20(3): 202-208. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432016000300006&lng=es.
2. Terrazas R, González PG, Liñán FM, et al. Accidentes de procedimiento endodóntico. Presentación de un caso. *Rev Odont Mex*. [Internet]. 2011 [citado 2021 Mayo 04]; 15(3):183-188. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=29626>.
3. Estrela C, Pécora J, Estrela C, Guedes O, Silva B, Soares C, Sousa-Neto M. Common Operative Procedural Errors and Clinical Factors Associated with Root Canal Treatment. *Braz Dent J* [Internet]. 2017 Jan-Apr [citado 2021 Mayo 05]; 28(2):179-190. Available from: <10.1590/0103-6440201702451>.
4. Raidan B, Ishrat R, Lubna K, Elsayed, Wejdan. A, Randa A, Somayah A, Awsan B, Ethical Aspects concerning Instrument Separation and Perforations during Endodontic Treatment: A Cross-Sectional Study. *International Journal of Dentistry* [Internet]. 2020, 0(0):1-7. Available in: <https://doi.org/10.1155/2020/884910>
5. Canalda C. Brau E. *Endodoncia Técnicas clínicas y Bases científicas*. 3ªed. Barcelona: Editorial Elsevier Masson; 2014.
6. Hargreaves K, Berman L. Cohen. *Vías de la Pulpa*. 11th ed. Madrid: Editorial Elsevier; 2016.
7. Soares IJ, Goldberg F. *Endodoncia; Técnica y Fundamentos*. 1ª ed. Madrid- España: Editorial Médica Panamericana; 2002.

8. Vélez Astudillo R. Remoción de un instrumento fracturado durante la terapia endodóntica: reporte de un caso. O-activa [Internet]. 22mar.2018 [citado 24may2021]; 1(1): 22-6. Available from: <https://oactiva.ucacue.edu.ec/index.php/oactiva/artic/e/view/183>
9. Amza O, Dimitriu B, Suciú I, Bartok R, Chirila M. Etiology and Prevention of an Endodontic Iatrogenic Event: Instrument Fracture. J Med Life. 2020 Jul-Sep; 13(3): 378-381. Available from: [10.25122/jml-2020-0137](https://doi.org/10.25122/jml-2020-0137).
10. Gómez K, Quesada E, Fang L, Covo E. Accidente con hipoclorito de sodio durante la terapia endodóntica. Rev Cubana Estomatol [Internet]. 2018 [citado 2 Jun 2021]; 55(2): [aprox. 6 p.]. Disponible en: <http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/1492>.
11. Freitas S, Tomazinho L, Medeiros Batista M, Tavares Carvalho A, Ribeiro Paulino M. Consequências e condutas clínicas frente a acidentes por extravasamento de NaClO em endodontias. CES odontol. [Internet]. 2020 Jan [cited 2021 June 02]; 33(1): 44-52. Available from: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-971X2020000100044&lng=en.
12. Rowland M. The incidence, presentation and management of hypochlorite accidents in the endodontic patient. Literature review [Internet]. 2016 [cited 2021 June 02] 0(0): 1-9. Available from: <https://www.smileworksliverpool.co.uk/wp-content/uploads/2017/05/Hypochlorite-Accidents-Review.pdf>.
13. Marion J, Duque T, Gardin B, Manhães F. Accidents and complications in Endodontics caused by sodium hypochlorite: literature review. Dental Press Endod. [Internet]. 2013 [cited 2021 June 02]; 3(2):64-69. Available from: <http://www.dentalpresspub.com/endo/v03n2/64.pdf>.
14. Tenore G, Palaia G, Ciolfi C, Mohsen M, Battisti A, Romeo U. Subcutaneous emphysema during root canal therapy: endodontic accident by sodium hypochlorite. Annali di stomatologia [Internet]. 2018 [cited 2021 June 02]; 8(3):117-122. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29682224/>.
15. Alrahabi M, Zafar MS, Adanir N. Aspects of Clinical Malpractice in Endodontics. Eur J Dent. [Internet]. 2019 [cited 2021 June 03]; 13(3):450-458. Available from: <https://doi.org/10.1055/s-0039-1700767>
16. Rico A, Perea B, Labajo E, Santiago A, Garcia F. Ingestión y aspiración de cuerpos extraños en Odontología: causas y recomendaciones de actuación. Cien Dent [Internet]. 2011 [citado 03 jun 2021]; 8(2):149-154. Disponible en: <https://www.academica.org/elenalabajogonzalez/70>.
17. Hassani N, Bakhshi M, Shahabi S. Frequency of Iatrogenic Errors through Root Canal Treatment Procedure in 1335 Charts of Dental Patients. J Int Oral Health [Internet]. 2015 [cited 2021 June 09]; 7(1):14-17. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4516079/>.
18. Alamoudi R, Alharbi A, Farie G, Fahim O. The value of assessing case difficulty and its effect on endodontic iatrogenic errors: a retrospective cross-sectional study. The Libyan journal of medicine [Internet]. 2020 [cited 2021 June 10]; 15(1):1-8 Available from: <https://doi.org/10.1080/19932820.2019.1688916>
19. Hendi S, Karkehabadi H, Eskandarloo A. Iatrogenic Errors during Root Canal Instrumentation Performed by Dental Students. Iranian endodontic journal [Internet]. 2018 [cited 2021 Jun. 10]; 13(1): 126-131. Available from: <https://doi.org/10.22037/iej.v13i1.18507>.
20. Obadah H, Attar, Sami M, Chogle, Tun - Yi Hsu. Instrumentation - Related Complications. Elsevier. [Internet]. 2019 [cited 2021 June 09]; 0(0): 320-324. Available from: <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-50961-9.00054-2>
21. Ciobanu E, Rusu D, Stratul I, Didilescu C, Cristache M. Root Canal Stripping: Malpractice or Common Procedural Accident-An Ethical Dilemma in Endodontics. Case reports in dentistry [Internet]. 2016 [cited 2021 June 09]; 0(0): 1-6. Available from: <https://doi.org/10.1155/2016/4841090>
22. Hasna A, Santos P, Oliveira R, Pinto B, Pucci C, Marques L. Apicoectomy of Perforated Root Canal Using Bioceramic Cement and Photodynamic Therapy. International Journal of Dentistry [Internet]. 2020 [cited 2021 June 09]; 0(0):1-9. Available from: <https://doi.org/10.1155/2020/6677588>
23. Arcanjo L, Almeida B, Brito M, Carvalho B. Removal of Separated Endodontic K-File with the Aid of Hypodermic Needle and Cyanoacrylate. Case Reports in Dentistry [Internet]. 2020 [cited 2021 June 09]; 0(0):1-4. Available from: <https://doi.org/10.1155/2016/3970743>
24. Bhuvu O. Complications in Endodontics. Primary Dental Journal [Internet]. 2020 [cited 2021 June 09]; 9(4):52-58. Available from: <https://doi.org/10.1177/2050168420963306>.
25. Guivarc'h M, Ordioni U, Ahmed M, Cohen S, Catherine H, Bukiet F. Sodium Hypochlorite Accident: A Systematic Review. Journal of endodontics [Internet]. 2017 2019 [cited 2021 June 09]; 43(1): 16-24. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.joen.2016.09.023>
26. Alhussain R. et al. Evaluation of endodontic errors causes and management approach: literature review. Annals of Dental Specialty [Internet]. 2020 [cited 2021 June 09]; 8(3): 18-21. Available from: <https://annalsofdentalsspecialty.net.in/article/evaluation-of-endodontic-errors-causes-and-management-approach-literature-review>.
27. Tamilselvi R, Kumari V, Porkodi I. Factors Influencing Ledge Formation and Its Management in Endodontics. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology [Internet]. 2020 [cited 2021 June 09]; 14(4):1193-7. Available from:

<https://medicopublication.com/index.php/ijfmt/article/view/11686>

28. Tabassum S, Khan F. Failure of endodontic treatment: The usual suspects. European journal of dentistry [Internet]. 2016 [cited 2021 June 09]; 10(1): 144-147. Available from: <https://doi.org/10.4103/1305-7456.175682>
29. Fonseca M, Mira K, Beltrán H, Peña K, Yendreka V. Eventos adversos y demandas por mala praxis en endodoncia. Int. J. Med. Surg. Sci [Internet]. 2015 [cited 2021 June 10]; 2(1): 367-375. Disponible en: <https://docplayer.es/1990260-Eventos-adversos-y-demandas-por-mala-praxis-en-endodoncia.html>.
30. Beltran H, Macedo N, Baldarrago A, Iuga M, Laura L. Accidental Injection of Chlorhexidine during Endodontic Therapy. Iran Endod J [Internet]. 2021Mar.14 [cited 2021Jun.10];16(2):123-6. Available from: <https://journals.sbmu.ac.ir/iej/article/view/32954>.